

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RANDOLPH G. CATUNGAL, PhD

Faculty

Bulacan State University-Sarmiento Campus

Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17556479](https://doi.org/10.5281/zenodo.17556479)

Hukuman ng Kamangmangan

Sa silid ng dunong, may mga palalo,
Hinaing sa guro'y tila unos sa dako.
Di raw matalos ang titik at numero,
Ngunit di naman nagsikap nang husto.

Ang guro'y tila ilawang maliwanag,
Sa dilim ng isip, siya'y tumatanglaw.
Ngunit ang mata ng batang mahina,
Mas piniling reklamo ang maging sandata.

Sa bawat pagsubok, siya'y di lumaban,
Bagkus dumulog sa pinto ng hukuman.
Sa halip na mag-aral at magsanay,
Sa bulong ng hinaing siya'y bumigay.

Sa mga awa ng iba, siya'y kinanlong,
Sa dulo, katotohana'y humantong.
Di pala pasanin ng gurong masigasig,
Kundi hirap ng batang hindi masakap.

Ang dunong ay parang gintong lantay,
Hinuhukay ng tiyaga't pagpupunyagi.
Di ito bunga ng iyak at sumbat,
Kundi ng pawis sa gabing panatag.

Kaya't bago magsumbong at lumuhod,
Tingnan ang sarili sa salamin ng loob.
Dahil ang tagumpay sa mundong paaralan,
Ay para sa pusong may tibay at galak.